

5. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. *Актуальные вопросы современной науки и образования*, 121-123
6. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. *Middle European Scientific Bulletin*
7. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3 (31), 540-545
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
13. Amonov U. S., Sapparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
14. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
15. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2021. –Т. 2. –№. 2.
17. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т.
18. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.
19. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2020. –Т. 2. –№. 2.
20. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

BOLALARGA ATROF-MUHITNI ASRAB-AVAYLASH VA G'AMXO'RLIK KO'RSATISHGA O'RGATISH

Saidova Dilsora Sulton qizi

BuxDUPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirish, ularda atrof-tabiiy muhitga g'amxo'rlik qilish tuyg'usini turli metodlar orqali rivojlantirish haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: atrof-muhit, ekskursiya, eko-sayohat, ekologik muammolar

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование экологической культуры детей в условиях дошкольного образования, развитие чувства бережного отношения к окружающей миру с помощью различных методов.

Ключевые слова: окружение, экскурсия, эko-путешествие, экологические проблемы.

Tabiat-bu bizni o'rab turgan barcha narsalar, borliq, hayvonot va o'simlik dunyosi har qadamda tabiat unsurlaridan bo'lgan narsalarni ishlatamiz. Tabiat- kishilarning moddiy va

ma'naviy talablarin qondirish manbai. Inson hayot kechirishi uchun hamma narsani tabiatdan oladi. Yer yuzida aholinin soni ko'payib, fan va texnika rivojlangan sari insoning tabiatgata'siri kuchayib boradi, inson tabiatdan tobora ko'p mahsulot oladigan bo'ladi Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning: "Ona zaminimiz – boyligimizning, mustaqilligimizning va go'zal kelajakka ishonchimizning asosiy manbaidir", ison tabiat bilan tirikdir degan edilar. Yer suv bilan, odam esa tabiat bilan tirik. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqatdir. Tabiatni e'zozlash atrof-muhitni muhofaza etish haqidagi yo'l-yo'riqlar ajdodlarimizga, sharq mutaffakirlariga necha-necha zamonlar osha qo'llanma va ilhom manbai bo'lib keldi. 2022– 2023-yillarga mo'ljallangan yangi

O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida: Ekologiya va atrof- muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash "Yashil makon" umumilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Agar tabiatni muhofaza qilishda jamoat qatnashmasa, undan natija chiqmaydi[3]. Shuning uchun ham tabiatni muhofaza qilish jamoat ishi hamdir. Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi,[6] "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi,[4] "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi, "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi,[5] qonunlari, yer, suv, yer osti boyliklari to'g'risidagi qonun hujjatlari, shuningdek, boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining moddalarida Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umumilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir.[2] "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar" deb ta'kidlab o'tilgan.[1] Buyuk allomalarimiz: Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalar tabiat fanlariga o'z hissalarini qo'shganlar. Ular hali ekologiya fani dunyoga kelmagan davrda tabiat va undagi muvozanat, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiatni e'zozlash haqida qimmatli fikrlarini aytganlar. Muhammad Muso al-Xorazmiy risolalaridan birida shunday deb yozadi: "Bilingki, daryoning ko'zlari yoshlansa, uning boshiga g'am, kulfat tushgan bo'ladi. Odamlar, daryodan mehringizni darig' tutmanglar".[7] U o'z asarlarida okeanlar, qutblar, qit'alar, ekvatorlar, gullar, o'simlik, hayvonot dunyosi, shuningdek boshqa tabiiy resurslar –Yerning asosiy boyliklari haqida ma'lumotlar bergan. Abu Nasr Farobiy-tabiatshunoslikning turli tarmoqlari bilan shug'ullangan bo'lib "Kitob kolhaji va almiqdor", "Kalam fi azo alhayvon" nomli asarlari bungadalil bo'la oladi. Abu Rayhon Beruniy koinotdagi hodisalarni taraqqiyot qonunlari bilan narsa va hodisalarning o'zaro ta'siri bilan tushuntirishga urinadi. U tabiatshunos sifatida tabiat haqida quyidagicha fikr yuritadi: "Ekin va nasl qoldirish bilan dunyo to'lib boraveradi".[7] Zahiriddin Muhammad Bobur ajoyib botanik bo'lgan, o'simliklarni sevgan va yaxshi bilgan.

"Boburnoma" asarida shoirning ko'rgan kechirganlari, borgan joylarining tabiati, boyligi, odamlari, urfodatlari, hayvonot va o'simliklari tasvirlangan.[8] Unda yer, suv, havo turli tabiiy hodisalarga tegishli xalq so'zlari ko'plab topiladi. Inson onadan tug'ilib dunyoga kelgan kundan boshlab tabiat ehsonidan bahramand bo'ladi. Ilk bor havodan to'yib nafas oladi. Inson o'sib-unish uchun oziq-ovqat, suv, havo zarur bo'lib ularning hammasini tabiatdan oladi. Atrof-muhit toza, musaffo bo'lsa, odam ham sog'lom, baquvvat bo'ladi. Shuning uchun otobobolarimiz daraxt ekish, bog'-rog' yaratishni savobli ish deb bilganlar. Bir tup mevali daraxt ekan kishining ikki dunyosi obod bo'ladi, deb bejiz aytishmagan. Muhammad allayhisalom hadislarida bu ishning savobi xususida quyidagilar aytilgan. "Ekmoq niyatida qo'lingizda ko'chat turgan paytda, behosdan qiyomat qoim bo'lib qolishi aniq bo'lganda ham. ulgursangiz uni ekib qoling". Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga atrof-muhitni asrab-avaylash va g'amxo'rlik ko'rsatishga o'rgatish turli yo'llar orqali amalga oshiriladi. Jumladan mashg'ulotlar o'tkazish, ekskursiyalar tashkil etish, o'yinlar o'ynash, mehnat qilishga o'rgatish, kundalik hayot ishlari orqali ularda ekologik madaniyat shakllantiriladi. Mashg'ulotlar o'tkazish talim va tarbiya jarayonining asosiy vositasi hisoblanadi. Mashg'ulotlar jarayonida tarbiyachi bolalarga atrof-muhitdan insoning noto'g'ri foydalanishi

natijasida kelib chiqqan turli muammo va ularning oqibatlarini tasvirlangan turli kinofilm, diafilm, turli rasmlarni ko'rsatadi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar uchun tabiat burchaklari tashkil etilgan bo'lib tabiatga muhabbat, unga ehtiyotkorlik munosabatini, o'simlik va hayvonlarga g'amxo'rlikni tarbiyalash va shular orqali tabiatga qiziqish, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, tabiatni saqlovchi va uning boyliklarini ko'paytiruvchi, kattalarning mehnatiga hurmatini tarbiyalash kabi vazifalarni amalga oshirishda tabiat burchagining ahamiyati kattadir. Tabiat burchagining eng ahamiyatli tomoni shundaki uni bolalar har kuni ko'radilar. Daraxtlarning chiroyli gullashi, barglarning tuslanishi bolalarning go'zallikdan quvonishga o'rgatadi va ularga estetik did beradi. Ularda tabiat, atrof-muhitga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Eko-sayohat– Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim berishning tashkiliy shakllaridan biridir. Eko-sayohatlar orqali bolalar tabiat haqida aniq tasavvurlarga ega bo'ladilar. Bu tasavvur tabiatni ko'rish, sezish, eshitish orqali amalga oshiriladi. Tabiat to'g'risidagi bilimlardan bexabar bo'lish ko'pincha o'simlik va hayvonlarga nisbatan noto'g'ri, bazi hollarda esa berahm va shafqatsiz munosabatda bo'lishga olib keladi. Shuning uchun haftada bir marta har bitta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida eko- harakat tashkil etilishi kerak.

Bolalar haftada bir marotaba turli muzeylarga, tarixiy obidalarini bor muassasalarga, hayvonot bog'lari, istirohat bog'lari, botanika bog'lariga sayohatlar tashkil etilishi zarurdir. Eko-sayohatlar bolalarda tabiatga nisbatan qiziqish uyg'otadi, ularni yanada sinchkovlik bilan kuzatishga, kuzatayotgan narsa ustida chuqquroq o'ylashga, fikr, bilim doirasini kengaytirishga o'rgatadi. Bolalarning tabiatga mehri yoshligida rivojlanadi, shunday qilib ularning atrof-muhit haqidagi bilimlarni imkon boricha erta boshlash kerak. Ular o'z atrofidagi xatti-harakatlarni kuzatishadi va ularga taqlid qilishadi. Ular hayvonlar ovozi taqlid qiladilar, Bolalar albatta, haqiqiy hayvonlarni ko'rib o'rganishlari lozim bu fikrlar faqat qog'ozdagina qolib ketishi kerak emas. Bolalarning eko-sayohatlari uchun davlatimiz tomonidan ularning xavsizligini ta'minlagan holda alohida mikroaftobuslar joriy etilishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ertalabki qabulni tabiat ovozi musiqalari, tonggi shabada kuylari, qushlarning chiroyli sayrashi bilan kutib olish, tushda maxsus ovoz kuchaytiruvchi maxsus kalonkalar bilan alla sadosi, tinchlantiruvchi tabiat musiqalari bilan uxlatsak ularda ona tabiatimizga nisbatan muhabbat tuyg'usini yanada kuchaytirar edik. Bahor oylarida ularga gullarni tagini yumshatishni, ko'chat ekishni o'rgatishimiz, hamda atrof-muhitni ifloslantirmaslik, daraxtlarni sindirmaslik aks holda bular qanday oqibatlarga olib kelishi to'g'risida turli hikoya, ertak va hukmatli so'zlar aytishimiz lozim.

Xulosa qilib aytganda: Bunday misollarni keltirishimizdan maqsad o'tmish ajdodlarimizdan bizgacha urf-odat bo'lib yetib kelgan obodonchilik ishlaridan hozirgi yoshlarni xabardor etish, ularni ana shu ishlar misolida tarbiyalashdir. Ular ham Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi el farovonligi yurt obodligi uchun kurashuvchi zabardast o'g'il-qizlar, oliyhimmat inson, tabiatga mehmuruvvatli kishilar bo'lib yetishsinlar. Aksariyat hollarda atrof-muhitga zararni biz kattalarning loqaydligi sabab shikast yetkazamiz buning oqibatida "yo'qolib ketayotga, yo'qolish arafasida turgan va yo'qolgan" hayvon va o'simlik turlari uchun maxsus "Qizil kitobning" joriy etilishi shular jumlasidandir. Shuning uchun uni asrab-avaylashni unga zarar yetkazmay unsurlaridan to'g'ri foydalanishni, biz tabiatning ajralmas qismi ekanligimiz, onamizni asragandek ona-tabiatni asrab-avaylashni bolalar ongiga yoshligidan singdirmog'imiz zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.9-bob Fuqarolarning burchlari 50-modda
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.10-bob jamiyat va shaxs 55-modda
3. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
4. "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida" 1996-yil 27-dekabr
5. "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida" va "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida" 1997-yil 26-dekabrda
6. "Tabiatni muhofaza qilish" to'g'risida 1992-yil 9-dekabr
7. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The

- Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOVIY KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH- TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
11. Adizova, Nodira Baxtiyrovna. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
13. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
14. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
15. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2021. – Т. 2. – №. 2.
17. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
18. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
19. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
20. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

ERTAKLARNING BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI TARBIYASIDAGI O'RNI

D.Nuritdinova

BuxDPI magistranti

D.B.Axmedova

BuxDU doktoranti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqining boyligi, erkin fikrlashini o'stirish, izlanuvchanligi, xotirasining yaxshilanishi, topqirligi, ziyrakligi, ilg'orligi va xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lmish ertaklarga bo'lgan qiziqishi va muhabbatini orttirish borasidagi fikr-mulohazalar yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: darslik, his-tuyg'u, halollik, to'g'rilik, ziyraklik, tafakkur, tahlil, xotira, ertak.

Ertak – xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan, sehrli, sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Asosan, nasriy shaklda yaratilgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida "etuk" shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Ertak Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal, Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda